

POLAND

POLAND

**INSON ORGANIZMI UCHUN FOLIYEVA KISLOTASI
YETISHMOVCHILIGI****Gulnaz Abdiualiyevna Kamalova**E-mail: gulnazkamalova994@gmail.comRespublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot
markazi Qoraqalpog'iston Respublikasi filiali Neonatolog shifokor

ORCID:0009-0004-6109-9718

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13734221>**Annotatsiya**

Tadqiqot foliyev kislotasining inson organizmi uchun ahamiyati, defitsitining kelib chiqish sabablari va uning salomatlikka salbiy ta'sirlari haqida batafsil ma'lumot beradi. Asosiy e'tibor, ayniqsa xomilador ayollar va ularning farzandlarining rivojlanishiga foliyev kislotasi defitsitining ta'sirini tushuntirishga qaratilgan. Maqolada foliyev kislotasi defitsitini oldini olish va uni qoplash bo'yicha samarali usullar va tavsiyalar ham keltirilgan. Bu borada to'g'ri ovqatlanish, farmatsevtika vositalaridan foydalanish va maxsus davolash strategiyalari muhokama qilinadi.

Kalit So'zlar:Foliyev kislotasi, defitsit, xomiladorlik, profilaktika, ratsion, farmatsevtika vositalari Foliyev kislotasi, ma'lumki, inson salomatligi uchun zarur bo'lgan suvda eriydigan vitaminlar oilasiga mansubdir. Uning asosiy funksiyalari orasida DNK sintezi va ta'mirlanishi, yangi xujayralarning shakllanishi, homiladorlik davrida xomila neyral to'g'onining rivojlanishi kabilar mavjud. Bu vitamin ayniqsa xomilador ayollar uchun juda muhim, chunki uning yetarli miqdori xomilaning sog'lom rivojlanishini ta'minlaydi va neyral to'g'on nuqsonlari risklarini kamaytiradi.

Shunga qaramay, ko'plab aholi qatlamlarida foliyev kislotasi defitsiti keng tarqalgan muammo hisoblanadi. Bu defitsitning asosiy sabablari orasida noto'g'ri ovqatlanish tarzi, genetik faktorlar va turli kasalliklar oqibatida folatning yomon so'rilishi mavjud. Foliyev kislotasi defitsiti salomatlikka jiddiy ta'sir qilib, jumladan kamqonlik, immun tizimining zaiflashishi, yurak-qon tomir kasalliklari xavfining oshishi va xomilada turli rivojlanish nuqsonlari kelib chiqish ehtimolini oshiradi.

Foliyev kislotasi defitsiti va uning oldini olish strategiyalarini tushunish uchun mahalliy va xorijiy ilmiy manbalardan keng foydalanildi. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, foliyev kislotasi defitsitining global miqyosdagi tarqalishi va neyral to'g'on nuqsonlarining oldini olishdagi roli juda muhimdir. Bu ma'lumotlar xomiladorlik vaqtida foliyev kislotasini qabul

qilishning ahamiyatini tasdiqlaydi. Ivanova va Smirnovaning tadqiqoti, foliyev kislotasi defitsitining neyral tizimiga ta'siri va bolalarda rivojlanish nuqsonlarining paydo bo'lishi xavfini oshirishi mumkinligini ko'rsatadi[1].

Shuningdek, Petrova va Kuznetsovaning ishlari foliyev kislotasi defitsitini oldini olish va davolashda farmatsevtika vositalaridan foydalanish strategiyalarini muhokama qiladi. Mirzayeva va Raximovanning tadqiqotlari ayollar salomatligiga ta'sirini chuqurroq tahlil qilsa, Axmedova va Yusupovanning ishlari xomiladorlik davrida foliyev kislotasi qo'shimchalarining ahamiyatini qayta tasdiqlaydi.

Xalqaro tadqiqotlarga ko'ra, foliyev kislotasi defitsitini qoplash bo'yicha eng samarali yo'llardan biri farmatsevtika supplementlarini keng qo'llash va oziq-ovqat mahsulotlarini boyitishdir[2].

1-jadval: Xorij tajribasi asosida foliyev kislotasi defitsitini oldini olish strategiyalari

Mamlakat/Hudud	Strategiya	Ta'siri/Natijasi	Izohlar
AQSH	Oziq-ovqat mahsulotlariga folat qo'shish (fortifikatsiya)	Non va boshqa don mahsulotlariga foliyev kislotasini qo'shish orqali neyral to'g'on nuqsonlari holatlari sezilarli darajada kamaydi	1998-yildan buyon amalga oshiriladi, aholi salomatligida sezilarli yaxshilanish kuzatilgan
Kanada	Fortifikatsiya va qo'shimchalar qabul qilish	Neyral to'g'on nuqsonlarini kamaytirish va homilador ayollarda foliyev kislotasi miqdorini oshirish	Fortifikatsiya dasturi 1998-yilda joriy qilingan va muvaffaqiyatli natijalar bergan
Avstraliya	Milliy folat fortifikatsiya dasturi	Homilador ayollar o'rtasida neyral to'g'on nuqsonlari holatlari kamaydi	2009-yildan buyon amalga oshiriladi, butun aholi orasida folat defitsiti kamaygan
Britaniya	Foliyev kislotasi supplementlari va ovqatlanishga e'tibor	Homilador ayollar uchun foliyev kislotasi qo'shimchalari	Fortifikatsiya dasturini joriy qilish bo'yicha muhokamalar

Mamlakat/Hudud	Strategiya	Ta'siri/Natijasi	Izohlar
		tavsiya etiladi, ammo fortifikatsiya hali to'liq joriy qilinmagan	davom etmoqda
O'zbekiston	Farmatsevtika supplementlari, ma'lumot tarqatish	Xomilador ayollar uchun foliyev kislotasi qo'shimchalari tavsiya etiladi, ma'lumot tarqatish orqali xabardorlikni oshirish	Fortifikatsiya dasturlari hozircha joriy qilinmagan, asosiy e'tibor qo'shimchalarga qaratilgan
Braziliya	Fortifikatsiya va supplementlar	Foliyev kislotasi qo'shilgan un va non mahsulotlarini joriy qilish orqali neyral to'g'on nuqsonlari holatlari kamaygan	2004-yilda joriy qilingan, aholi salomatligida yaxshilanish kuzatilgan

Misol uchun, AQSHda va boshqa bir qator mamlakatlarda non va donli mahsulotlarga foliyev kislotasi qo'shish orqali aholi orasida folat defitsitini kamaytirish muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Bu strategiyalarning samaradorligi ko'plab ilmiy ishlarda tasdiqlangan va ular foliyev kislotasi defitsitining global muammosini hal qilishda muhim qadamlardir[3].

Natija va Muhokama

Foliyev kislotasi defitsiti keng tarqalgan va ko'plab salomatlik muammolariga olib keluvchi masala hisoblanadi. Bu defitsit neyral to'g'on nuqsonlari, kamqonlik va xomiladorlik bilan bog'liq muammolar kabi jiddiy salomatlik muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, foliyev kislotasi defitsitini oldini olish va uni qoplash uchun to'g'ri ovqatlanish, farmatsevtika vositalaridan foydalanish va oziq-ovqat mahsulotlariga foliyev kislotasi qo'shish kabi choralar samarali hisoblanadi.

2-jadval:Foliyev kislotasi yetishmovchiligi sabablari, oqibatlarini va profilaktikasi

Kategoriya	Omillari	Profilaktika
Foliyev kislotasi defitsitining sabablari	Noto'g'ri ovqatlanish, genetik faktorlar, boshqa kasalliklarning ta'siri.	To'g'ri ovqatlanish, sog'lom hayot tarzi.
Salomatlikka ta'siri	Kamqonlik, neyral to'g'on nuqsonlari, xomiladorlik muammolari.	Foliyev kislotasi supplementlari, ovqatlanishni boyitish.
Profilaktika va davolash	Foliyev kislotasi supplementlari, oziq-ovqat mahsulotlariga folat qo'shish.	Davlat siyosatlarini, sog'liqni saqlash tizimida uzluksiz ta'lim va ma'lumot.
Global va milliy siyosatlar	Foliyev kislotasini ommaviy iste'molga kiritish, aholi orasida tibbiy madaniyatni oshirish.	Ma'lumotlarni tarqatish, aholiga maslahat va ko'riklarni taqdim etish.

Xalqaro tadqiqotlar va mahalliy tajribalar tahlili shuni ko'rsatdiki, foliyev kislotasi qo'shimchalarini muntazam iste'mol qilish, ayniqsa xomiladorlikni rejalashtirayotgan va xomilador ayollar uchun, neyral to'g'on nuqsonlarining oldini olishda juda muhim. Bundan tashqari, foliyev kislotasi defitsitini oldini olish uchun jamiyatning turli qatlamlarida ovqatlanish madaniyatini oshirish va tibbiy maslahat va ko'riklarni muntazam amalga oshirish tavsiya etiladi.

Farmatsevtika supplementlarining keng qo'llanilishi va oziq-ovqat mahsulotlariga foliyev kislotasini qo'shish kabi global va milliy darajadagi siyosatlar foliyev kislotasi defitsitini samarali ravishda kamaytirishda katta yordam bermoqda. Ushbu chora-tadbirlarning ilmiy asoslanishi va amaliy samaradorligi ko'plab mamlakatlarda salomatlik ko'rsatkichlarining yaxshilanishiga olib kelmoqda, bu esa foliyev kislotasi defitsitining oldini olishda muhim qadamdir.

Foliyev kislotasi yetishmovchiligini oldini olish

3-jadval:Foliyev kislotasi defitsitini oldini olish va davolash uchun qo'llaniladigan profilaktika strategiyalari

Profilaktika Choralari	Maqsadi	Amalga Oshirish Usuli
To'g'ri Ovqatlanish	Foliyev kislotasiga boy oziq-ovqatlarni iste'mol qilish	Ismaloq, brokkoli, sitrus mevalari, dukkaklilar va tuxum kabi mahsulotlarni kundalik ratsionga

Profilaktika Choralari	Maqsadi	Amalga Oshirish Usuli
		kiritish
Farmatsevtika Supplementlari	Foliyev kislotasi defitsitini to'ldirish	Xomiladorlikni rejalashtirayotgan va xomilador ayollarga kuniga kamida 400 mkg foliyev kislotasi qo'shimchasini qabul qilishni tavsiya etish
Oziq-ovqat Mahsulotlariga Folat Qo'shish	Aholining keng qatlamlariga foliyev kislotasini yetkazib berish	Non va boshqa don mahsulotlariga foliyev kislotasini qo'shish
Ta'lim va Ma'lumotlarni Tarqatish	Aholini foliyev kislotasining ahamiyati haqida xabardor qilish	Sog'liqni saqlash muassasalari va ommaviy axborot vositalari orqali muntazam ma'lumot va tavsiyalar berish
Davlat Siyosatlari	Foliyev kislotasi defitsitini kamaytirish va oldini olish	Sog'liqni saqlash tizimlari orqali uzluksiz profilaktika va davolash choralari ishlab chiqish va amalga oshirish

Xulosa

Foliyev kislotasi defitsiti global muammo bo'lib, bu inson salomatligiga, ayniqsa xomilador ayollar va ularning farzandlarining rivojlanishiga jiddiy ta'sir qiladi. Tadqiqotlar va jahon tajribasi shuni ko'rsatdiki, foliyev kislotasini yetarli darajada qabul qilish neyral to'g'on nuqsonlari va boshqa salomatlik muammolarining oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

AQSH, Kanada, Avstraliya va boshqa mamlakatlardagi muvaffaqiyatli fortifikatsiya dasturlari va supplementlar orqali foliyev kislotasi defitsitini kamaytirish bo'yicha amalga oshirilgan tadbirlar aholi salomatligida sezilarli yaxshilanishlarga olib keldi. Bu tajribalar O'zbekiston kabi mamlakatlar uchun ham muhim saboq bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Shunday qilib, foliyev kislotasi defitsitining oldini olish va uni qoplash bo'yicha samarali choralar ko'rish zarur. Bu borada to'g'ri ovqatlanish, farmatsevtika supplementlarini qabul qilish va oziq-ovqat mahsulotlariga folat qo'shish kabi strategiyalar qo'llanilishi kerak. Shuningdek, aholi o'rtasida sog'liqni saqlash haqidagi ma'lumotlarni keng tarqatish va xomilador ayollarning o'z vaqtida

tibbiy maslahat olishlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Foliyev kislotalari defitsitining oldini olish bo'yicha integratsiyalangan yondashuvlar inson salomatligini yaxshilash va kelajak avlodlarni himoya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro'yxati:

1. World Health Organization (WHO). (2019). Global prevalence of neural tube defects and the role of folic acid in their prevention: A systematic review. *Bulletin of the World Health Organization*, 97(1), 9-20.
2. Ivanova M.A., Smirnova S.V. (2020). Vliyaniye defitsita foliyevoy kisloty na razvitiye nervnoy sistemy ploda. *Jurnal meditsinskix issledovaniy*, 45(2), 112-119.
3. Petrova N.N., Kuznetsova I.V. (2018). Profilaktika defitsita foliyevoy kisloty u beremennyykh jentshin. *Vestnik akusherstva i ginekologii*, 22(3), 45-50.
4. Mirzayeva D.T., Raximova S.X. (2021). Foliy kislotasi yetishmovchiligining ayollar salomatligiga ta'siri. *O'zbekiston tibbiyot jurnali*, 5(1), 34-39.